

ЎСИМЛИКХЎР ҚАНДАЛАЛАР СОНИГА АГРОТЕХНИК ТАДБИРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Бобоева Нодира Тўхтамишовна

к.х.ф.ф.д, Термиз Давлат Университети, Термиз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600289>

Аннотация. Мазкур мақолада Сурхондарё вилояти шароитида ўсимликхўр қандалалар зарарига қарши агротехник кураш усуллари баён қилинган. Ўрта толали гўза навларидан мўл ва сифатли ҳосил олиши ва қандалалар зарарини камайтириши учун гўзани 90-100 минг/туп кўчат қалинлигида парваришлаб, Энтожеан препарати ёрдамида кимёвий чилпиш ўтказилганда кўшимча 4,0-4,5 ц/га кўшимча пахта ҳосили етиштириши илмий асослаб берилган.

Калим сўзлар: ўсимликхўр қандала, кўчат қалинлиги, чилпиш усуллари, Энтожеан.

Аннотация. В данной статье описаны методы агротехнической борьбы с пораженностью травоядными клопами в условиях Сурхандарьинской области. Для получения обильного и качественного урожая от средневолокнистых сортов хлопчатника и снижения поврежденности хлопчатника научно доказано получение дополнительной урожайности хлопчатника в размере 4,0-4,5 т/га при выращивании хлопчатника при толщине всходов 90-100 тыс./куст и химическая обработка Энтожеаном.

Ключевые слова: травоядная клопа, толщина сеянцев, способы обрезки, Энтожеан.

Abstract. In this article, methods of agrotechnical control against the damage of herbivorous beetles in the conditions of Surkhandarya region are described. In order to obtain abundant and high-quality harvest from medium-fiber cotton varieties and to reduce the damage of cotton, it has been scientifically proven to grow additional cotton yield of 4.0-4.5 t/ha when cotton is grown at a seedling thickness of 90-100 thousand/bush and chemically treated with Entozhan.

Keywords: herbivorous bug, thickness of seedlings, pruning methods, Entozhan.

Қириш. Бугунги кунда дунёда пахта етиштириш бўйича Хитой йилига - 6423 минг, Ҳиндистон – 6162 минг, АҚШ - 3181 минг, Бразилия – 2341 минг, Покистон – 25,0 млн тоннадан ортиқ тола ишлаб чиқаради. Дунёда юз бераётган глобал иқлим ўзгаришларини салбий таъсири натижасида ўсимликхўр қандалаларнинг *Creontiades*, *Lugus* ва *Apolugus* авлодига мансуб 20 га яқин тури пахтачилик ривожланган АҚШ, Австралия, Хитой, Ҳиндистон, Судан ва Миср каби қатор давлатларда кенг тарқалиб, пахта ҳосилига катта зарар етказмоқда. Масалан, АҚШ да *Lugus* авлодига мансуб *Lugus hesperus* тури гўза ҳосилига йилига 30 млн. доллар миқдорида иқтисодий зарар келтирмоқда. Бугунги кунда гўза парваришида ўсимликхўр қандалалар зарарига қарши самарали такомиллашган агротехник тадбирлар орқали кураш усуллари ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Бугунги кунда дунёнинг 84 та мамлакатида 200 миллионга яқин аҳоли 32-33 миллион гектар ерга чигит экиб пахта етиштириш ва қайта ишлаш билан шуғулланади. Ўзбекистон пахта етиштириш бўйича дунёда Хитой, Ҳиндистон, АҚШ, Покистон ва Бразилиядан кейин 6-ўринда туради. Авваллари пахта толасини экспорт қилиш бўйича Ўзбекистон АҚШ ва Ҳиндистондан кейин учинчи ўринда турган бўлса, кейинги йилларда пахтани ўзимизда қайта ишлаш саноати ривожланаётгани сайин 6 ўринга ўтди [8].

Ҳозирги кунда жаҳон пахта саноатида тола сифатига бўлган талаб ортиб бормоқда. Бу эса ҳар бир ғўза навларининг кўчат қалинлиги, суғориш ва озиклантириш тартибларини ҳар бир минтақа шароитига мос тадбиқ қилиш долзарб вазифа ҳисобланади.

А. Авлиякуловни [1] таъкидлашича, ғўзанинг "Бухоро-102" навидан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун Тошкент вилоятининг типик бўз, Самарқанд вилоятининг ўтлоқи бўз, Сурхондарё вилоятининг ўтлоқи тақирсимон тупроқлари шароитида кўчат қалинлигини гектарига 80-100 минг туп атрофида қолдириш мақсадга мувофиқдир.

Қашқадарё вилояти шароитида [3] "Бухоро-102" ғўза нави турли шўрланган тупроқларда парваришланганда кўчат қалинлиги ўртача шўрланган тупроқларда 85,0-85,7 минг туп\га; кучсиз шўрланганда 81,3-82,8 минг туп\га; ўртача шўрланганда эса 74,3-75,8 минг туп\га бўлиб, амал даври охирида шўрланишлар бўйича 1,2; 2,1 ва 2,2 фоизга камайганлиги кузатилган

Ғўзада кўчат қалинлигини ошиши билан бир туп ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги камайсада, лекин гектар ҳисобида пахта ҳосилдорлиги ошиши аниқланган. Далада кўчатнинг текис жойлашиши мўл ҳосил гаровидир [2]

Пахтачиликда маҳсулот ҳажмини кўпайтириш, сифатини яхшилаш кўп жиҳатдан сув ва минерал ўғитлар билан ўз вақтида таъминлаш, ғўзани ҳосилга ўтказиш мақсадида мақбул муддатларда чилпиш ўтказишга боғлиқ. Ғўзани 14-15 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилганда кўсақлар сони 11,1-12,2 донагача бўлиб, юқори натижаларга эришилган [4].

Сурхондарё вилояти шароитида [7] ўсимликхўр қандалаларнинг туртаркиби, тарқалиши ва зичлигини ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борилиб, асосан 3 та тур қандала доминант (зарари сезиларли) деб белгиланди. Булар: олдиндан маълум беда қандаласи (*Adelphocoris lineolatus*), дала қандаласи (*Lygus pratensis*) ва янги тур бўлган ғўза қандала (*Creontiades pallidus*)ларидир.

Б. Халиков ва бошқалар [5, 6] нинг тадқиқотларида агротехник тадбирлардан суғоришлар сони, эгат оралатиб ғўзани муддатида суғорилгани, ғўзани ўсув даврида камида 3 марта суспенцияни қўллангани, маъдан ўғитлар нисбатига (1:07:05) катъий амал қилингани қандалаларнинг тарқалиши ва сонини сезиларли даражада камайтиришга замин яратган.

Глобал иқлим ўзгариши ўсимлик зараркунандаларининг кўпайишига қулай шароит яратиб, янги турдаги касаллик ва зараркунандалар пайдо бўлишига олиб келмоқда. Бу зараркунандаларга қарши курашнинг агротехник усулларини янада такомиллаштириш, экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига талаб ортиб бориши, келажакда ўсимликларни ҳимоя қилишнинг агротехник усулига устуворлик беришни талаб этади.

Тажриба объекти ва услубияти. Дала тажрибалари 2018-2020 йилларда республикамизнинг жанубий минтақаси Сурхондарё вилоятининг Музрабод туманидаги "Жавон шер" фермер хўжалигининг тақир ўтлоқи тупроқлари шароитида тажриба

тизимига мувофиқ олиб борилди (1-жадвал).

Тадқиқотнинг объекти сифатида Сурхондарё вилоятининг тақир ўтлоқи тупроқлари, ғўзанинг ўрта толали "Бухоро-102" ва ингичка толали "Сурхон-103" навлари, ўсимликхўр қандала, Энтожеан препарати ҳисобланади.

1-жадвал
ТАЖРИБА ТИЗИМИ
Ўрта толали Бухоро-102 ғўза нави

Вариантлар	Нав номи	Кўчат сони, минг тупга	Чилпиш усули
1-вариант	Бухоро-102	90-100	Чилпиш ўтказилмаган
2-вариант			Чилпиш ўтказилган
3-вариант			Энтожеан қўлланган
4-вариант		110-120	Чилпиш ўтказилмаган
5-вариант			Чилпиш ўтказилган
6-вариант			Энтожеан қўлланган

Барча тадқиқот ишларидаги лаборатория ва дала тажрибаларидаги кузатувлар ва ҳисоблашлар "Дала тажрибаларини ўтказиш услублари" услубий қўлланмаси асосида ўтказилган

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Ўсимликхўр қандалалар қирқдан ошиқ ҳар хил оилага мансуб бўлган ўсимликларни зарарлайди. Қандала сўрувчи ҳашоратлар гуруҳига мансуб бўлиб, ўсимликларни санчиб сўради ва кучли зарарлайди. Қандаланинг сони ўсимликлар турига, ҳаво ва тупроқ намлиги ҳамда ҳаво ҳароратига, ўсимликнинг ёшига ва қўлланилган агротехник тадбирларга боғлиқ бўлади.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, агротехник тадбирлардан кўчат қалинлиги ва чилпиш усуллари ўсимликхўр қандалаларнинг сонига ва кўпайишига ҳар-хил таъсир кўрсатиши кузатилди. Қандалаларнинг сонини аниқлашда ҳар бир вариантнинг қайтариқларида 100 дона ўсимликда аниқланди. Қандаланинг сонини аниқлаш бўйича ўтказилган кузатишлар 2020 йилда 20 июль, 4 август ва 5 сентябрь муддатларда ўтказилди.

Кузатув натижаларига кўра нисбатан қандалалар жорий йилнинг август-сентябр ойларида июл ойига нисбатан кўпроқ кузатилди. Дастлабки кузатишда ўсимликлар ривожини паст бўлганлиги сабабли унчалик фарқ катта бўлмади. Лекин ўсимликнинг ривожини суғориш ва озиклантиришлар, тупроққа ишлов бериш туфайли жадаллашиши билан қандала сони ҳам ошиб борган.

Олинган натижаларга кўра, ўрта толали ғўза навида қандалалар сони 20 июлда 2-13 дона; 4 августда 5-18 дона ҳамда 5-сентябрда 7-24 донагача бўлганлиги кузатилиб, қандалалар сонига кўчат қалинлигини таъсири ўрганилди. Ўрта толали "Бухоро-102" ғўза нави икки хил кўчат қалинлигида парваришланганда сентябр ойи ҳолатида қандалалар сони 7-24 донагача аниқланиб, ўсимлик гектарига 90-100 минг туп кўчат экилганда 7-22 донагача қандала аниқланди. Ўсимлик гектарига 110-120 минг туп кўчат бўлганда қандалалар сони 10-24 донагача бўлиб, кўчат сони ошиши билан 2-3 донага кўпайганлиги кузатилди (2-жадвал).

2-жадвал

Турли кўчат қалинликлари ва чилпиш усулларида парваришланган ғўза навларидаги қандалалар сони (2020 й.)

Вариантлар	Кўчат қалинлиги, минг туп\га	Чилпиш усуллари	Қандалалар сони, хар 100 та ўсимликда		
			20.07	04.08	05.09
“Бухоро-102”					
1-вариант	90-100	Чилпиш ўтказилмаган	10	17	22
2-вариант		Чилпиш ўтказилган	5	10	15
3-вариант		Энтожеан қўлланган	2	5	7
4-вариант	110-120	Чилпиш ўтказилмаган	13	18	24
5-вариант		Чилпиш ўтказилган	7	13	16
6-вариант		Энтожеан қўлланган	4	7	10

Қандалалр сонига кўчат қалинлиги билан бир қаторда чилпиш усуллариинг ҳам таъсири ўрганилганда ғўзанинг ўрта толали “Бухоро-102” нави гектарига 90-100 минг туп қалинликда экилган фонда турли чилпиш усулларида парваришланганда сентябр ойи ҳолатида қандалалар сони 7-22 дона бўлиб, энг кўп қандала чилпиш ўтказилмаган назорат вариантыда 22 дона борлиги аниқланди. Қўлда чилпиш ўтказилганда қандала сони бироз камайиб, 15 донани ташкил этди. Энг кам қандала Энтожеан препарати ёрдамида кимёвий чилпиш ўтказилган вариантда 7 дона аниқланиб, назоратга нисбатан 15 донагача кам қандала учради.

Демак, ўрта толали ғўза навлари парваришланаётган майдонларда қандалалар сонини камайтириш учун чигитни 90-100 минг туп\га кўчат қалинлигида экиб, Энтожеан препарати ёрдамида кимёвий чилпиш ўтказиш мўл пахта ҳосили олишга замин яратади.

Хулоса. Республикамизнинг жанубий ҳудуди Сурхондарё вилояти тақир ўтлоқи тупроқлари шароитида ўрта толали “Бухоро-102” ғўза навидан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштириш ҳамда ўсимликхўр қандалалар зарарига бардошлигини ошириш учун ғўзага 90-100 минг туп\га кўчат қалинлигида 12-13 та ҳосил шоҳида гектарига 90-95 г меъёрда Энтожеан препарати ёрдамида кимёвий чилпиш қўллаш тавсия этилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Авлиякулов А., Хасанов М. “Бухоро-102” ғўза нави агротехникаси. Агро илм-Ўзбекистон кишлоқ ва сув хўжалиги журнали иловаси. №3 (15). 2010. 7 б.
2. Балашев Н.Н. Опыты с густотой посева хлопчатника 1926-1929 гг. В кн.: Тр./Узбекской опытной станции садоводстваи огородничества им. Р.Р. Шредера. Ташкент, 1930, вш.П.
3. Ражабов Т.Т. Турли даражада шўрланган тупроқларда “Бухоро-102” ғўза навини етиштириш агротехнологияси самарадорлигини ишлаб чиқиш (Қашқадарё вилояти мисолида). Қиўлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент-2020. 89-91 б.
4. Рахмонов Ш. “Зарафшон” ғўза навида муқобил агротехнологияни такомиллаштириш. Агро илм. №6, 2019. Б 23-24
5. Халиков Б.М., Таджиев М. “Агротехник тадбирларнинг ўсимликхўр қандалалар сонига таъсири”. “Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги” журнали. 2017, №12, б. 10-12

6. Халиков Б.М, Таджиев М, Очилдиев Н.Н, Абдимуминов Ш, Холмўминов Ш, Хўжаназаров Р. Сурхондарё вилоятида агротехник тадбирларнинг ўсимликхўр қандалалар сони ва етказилган зарарига таъсири. Agro hedro news - Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат таъминоти илмий ишлаб чиқариш маркази журнали, Тошкент-2019, №2 сон, б 10-15.
7. Қучқоров А.Х., Мусаев Д., Эргашева Х.А. Ўсимликдаги қандалаларни ҳисоблашнинг қулай ва ҳаммабоп усуллари яратиш. Хоразм маъмун академияси ахборотномаси. №5 (1), 2020 й. 28-31 б.
8. <https://agronet.uz/>